

№5/2025

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

ADPI Ilmiy xabarnomasi

№ 5 2025 dekabr

Jurnal 2023-yildan
chop etilmoqda

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
2022-yil 25-oktyabrda
№ 045013 raqam bilan ro'yxatga olingan
ISSN 2181-4309

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va
innovatsiyalar vazirligi huzuridagi
Oliy attestatsiya komissiyasi
Rayosatining 2024-yil 8-maydagi
№354-sonli qarori bilan

Pedagogika fanlari bo'yicha Oliy attestatsiya
komissiyasining dissertatsiyalar asosiy ilmiy
natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar
ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili: 170100 Andijon shahri,
"Do'stlik" ko'chasi, 4uy, 216-xona.
Electron manzil: info@adpi.uz
Telegram: ADPI_Ilmiy_xabarnomasi
Telefon raqamlari: +998 91 484 40 90

5/5

BOSH MUHARRIR:

B.M. Rasulov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

Mas'ul muharrir:

B.A. Sirojiddinov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

TAHRIR KENGASHI

S.Z. Zaynobiddinov- O'zRFA akademigi

I.R. Asqarov- kimyo fanlari doktori, professor

Sh.X. Yo'lchiyev- fizika-matematika fanlari doktori, (DSc), professor

R. Aliyev- texnika fanlari doktori, professor

A.E. Zaynabiddinov- biologiya fanlari doktori, professor

B.X. Amanov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

A.A. Egamberdiyev- falsafa fanlari doktori (DSc), professor

M.V. Xalimova- psixologiya fanlari doktori (DSc), professor

Sh.J. Yusupova - pedagogika fanlari doktori, professor

Z.E. Azimova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.B. Artiқova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

V.A. Qodirov- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

N.J. Abdullayeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.A. Tojiboyeva – filologiya fanlari doktori, professor

Sh.A. Xaitov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

A.G.G'aniyev- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.K.Pozilov -biologiya fanlari doktori (DSc), professor

T.T. Kaziyeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

U.A. Usmanova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

F.F. Usmanov- filologiya fanlari doktori (DSc), dotsent

D.T. Samatov- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.T.Parpiyev- falsafa fanlari doktori (DSc), dotsent

A.A. Zapparov- texnika fanlari nomzodi, professor

U.A. Saliyev- tarix fanlari nomzodi, professor

M.I.Israil- filologiya fanlari doktori, professor

L.A. Muxammadjonova- falsafa fanlari nomzodi, professor

Sh.A. Xasanov - pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor

Q.Ibaybullayev- falsafa fanlari nomzodi, dotsent

O'M. Muxtarov- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

S.N. Yusupova- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

B.M. Do'monov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.A. Tajimirzayev- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

K.S.Karimov – tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

A.A. Yuldashyev- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.J.Abduraxmonova - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Muydinova- fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

J.B.Qoraboev- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor

N.T. Mo'ydinov- kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

D.A. Sobirova- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.B. Abdullayev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.Sh. Alimova - siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

G'.Sh. G'ulomov- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Rejapova- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

L.S. Yunusov - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

U.Sh. Uktamov - geografiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

M.G'.Ergasheva - tarix fanlari bo'yicha falsafa fanlari doktori (PhD)

Muharrirlar:

O.Karimov,

U.Malikova,

B. Mashrabova.

Axunov U.R. Talabalarni kasbiy faoliyatga tayyorlashda kinestetik rivojlanish jarayonini takomillashtirishning metodik tizimi	128
Qo'shmonov A.A. Jismoniy tarbiya va ommaviy sportning rivojlanish tendentsiyalar	131
Mamajonov B.B. Pedagogika yo'nalishi talabalari sog'lom turmush tarziga tayyorlash jarayonining pedagogik asoslari	135
Turg'untoshev M.I. Maktabgacha yoshdagi bolalarning jismoniy faolligini oshirishda harakatli o'yinlarning ahamiyati	139
Mo'ydinova Sh.D. Pedagogik oliy ta'lim talabalarida kasbiy pedagogik imidjni rivojlantirish texnologiyalari	142
Kadirova S.M. Ichki ishlar akademiyasi kursantlarida tezkor vaziyatlarda qaror qabul qilish kompetensiyasini rivojlantirish metodikasi	148
Boltaboyeva N.M. Ingliz va o'zbek tillarida geografik joylar nomlarining lingvistik tahlili: strukturaviy yondashuv asoslari	152
Dilshodbekova M.I. Pedagogik fanlarni o'qitish jarayonida talabalarning reflektiv ko'nikmalarini rivojlantirishning metodikasi	159
Sultonova G.R. Dual ta'lim tizimini rivojlantirishda xalqaro tajribani pedagogik oliy ta'lim muassasalarida integratsiya qilish imkoniyatlari	162
Shavkatov F.Sh. Tasviriy san'atda ranglarining inson ruhiyatiga ta'siri	165
Sirojiddinova G.H. Talabalarda kreativlik fikrlashning innovatsion faoliyatining asosi . . .	170

IJTIMOYIY-GUMANITAR FANLAR

Egamberdiev A.A. Yoshlarning ijtimoiy muammolari	174
Abdullayeva A.A. Shaxs va oilaning axloqiy asoslarini shakllantirishda ayollarning tarbiyaviy rolini takomillashtirish	178
Satvaldiyev A.A. Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning gender jihatlarini o'rganishda tadbirkor rahbar ayol faoliyatining o'rni	185
Raxmatullayeva G.M. Pedagogik oliy ta'lim talabalarida ijtimoiy-ma'naviy odobni shakllantirish jarayonida o'qituvchining shaxsiy namunasi	188
Israilova Sh.T. Ijtimoiy munosabatlar va adolat muammolarining falsafiy chegaralari	191
Xakimova N.B. Sharq pedagogikasi tarixida qizlarni ijtimoiy hayotga tayyorlash va tarbiyalash masalalari	197
Qaxxorova Sh.A. Al-Xorazmiy asarlarini o'qitishda raqamli didaktika vositasida talabalarda analitik ko'nikmalarni rivojlantirishning nazariy-metodik asoslari	202
Turdialiyeva S. Ma'naviy yetakchilik- yoshlar o'rtasida ijobiy rol modellari	206
Abdullayeva N.A. Oliy ta'limda talabalar abstract fikrlash ko'nikmalarini mustahkamlash yo'llari	211
Ponsotova F.O'. Milliy qadriyatlar asosida talabalarning ma'naviy dunyoqarashini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida	215
Nodirbekov F.U. Talabalarda falsafiy tafakkurni rivojlantirishda sun'iy intellektning metodik asoslari	218
Karimov Q.S. Xalq sudyalari amaliyoti haqidagi huquqiy manbaning manbashunoslik va tarixshunoslik tahlili	223

ANIQ VA TABIIY FANLAR

Zaparov A., Zafarov A. The relationship between theoretical education and practical activity in the development of professional qualities of future specialists	228
Qirg'izov F.B., Xoshimjonova O.A., Mamajonova O.Z., Abdullajonova Y.U., Mirzayeva Z.O., Muydinov N.T. Murakkab efirlar mavzusini o'qitishda demonstratsion tajribalardan foydalanish metodikasi	230

3. Innovatsion texnologiyalar: interaktiv ta'lim, elektron resurslar, virtual realitet, multimedia vositalari orqali yoshlarning diqqatini jalb qilish;

4. Oila va oilaviy tarbiya unsurini kuchaytirish: milliy qadriyatlar bolalarga oilada singdirilishi juda muhim; ota-onalar bilan hamkorlik; tarbiyachilar va ota-onalar uchun treninglar, seminarlari;

5. Ekstra-kurrikulyar faoliyat: guruhlar, klub-faoliyatlar, madaniyat markazlari, bayramlar, milliy an'analar asosida tadbirlar [6].

Yoshlarga vatanparvarlik va o'zlikni anglash tushunchalarini singdirishda ta'lim jarayonining uzviy muno sabatlari mavjud bo'lib, zamonaviy ta'lim jarayoni o'quvchi shaxsining faol, mustaqil fikrlovchi va ijtimoiy mas'uliyatli bo'lib yetishishini taqozo etadi. Bu esa o'qituvchidan nafaqat bilimlarni yetkazish, balki vaziyatga qarab moslashish, ijodkorlik va noan'anaviy yechimlar topish ko'nikmalarini ham talab qiladi. Ana shu nuqtada pedagogik improvizatsiya tushunchasi muhim o'rin tutadi. Bu sifatlarning miqdorini o'zgartirish yoki boshqa fazilatlar bilan almashtirish katta xatolikni keltirib chiqarmaydi. Ushbu tamoyillarga qat'iy va muntazam amal qilinganda har bir inson baxtli-saodatli yashashi va o'z imkoniyatlarini to'la ro'yobga chiqishiga erishadi. Bir so'z bilan aytilganda, ma'naviy komil inson martabasiga ega bo'ladi. Oxir oqibatda mustahkam iymon-e'tiqod egasiga aylanadi. Ma'naviy yetuk shaxslar insonparvar, huquqiy demokratik jamiyatda mavjud bo'lgan, ro'y berayotgan obyektiv shart-sharoitlar va subyektiv omillarning ta'sirida shakllanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mirziyoyev Sh.M. Milliy taraqqiyot yo'limizni qat'iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko'taramiz. 1-tom. Toshkent: "O'zbekiston". 2017. 592-b.

2. Karimov I.A. Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch. Toshkent: "Ma'naviyat". 2011. 176-b.

3. Avloniy A. Turkiy guliston yoxud axloq. –T.: Ma'naviyat, 1992

4. Raxmatullayev X. "Milliy g'urur va madaniy qadriyatlar: falsafiy va pedagogik tahlil" // Ustozlar uchun. 2025 2-to'plam. 70-son. B 220.

5. Parpiyev. M.T. Markaziy osiyoda ilk uyg'onish davrida (IX-XII asrlar) ijtimoiy-falsafiy tafakkur taraqqiyoti. // Namangan davlat universiteti ilmiy axborotnomasi. 2025. 8-son. B-350.

6. Ergasheva M. O'zbekiston tarixi darslarida pedagogik improvizatsiyani texnologiyalashtirish va raqamlashtirish imkoniyatlari. // Maktabgacha va maktab ta'limi. 2025. 7-son. B-192.

UO'K: 744:371:126.37

TALABALARDA FALSAFIY TAFAKKURNI RIVOJLANTIRISHDA

SUN'IY INTELEKTNING METODIK ASOSLARI

<https://zenodo.org/records/17842114>

Nodirbekov Furqatbek Umarjon o'g'li

Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. *Mazkur maqolada talabalarda falsafiy tafakkurni rivojlantirish jarayonida sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanishning metodik asoslari yoritilgan. Falsafiy bilimlarni shakllantirish va chuqurlashtirishda raqamli texnologiyalar, xususan, sun'iy intellektning imkoniyatlari o'rganilgan hamda uning talabalarining dunyoqarashini kengaytirish, mustaqil fikrlash va mantiqiy tahlil qilish ko'nikmalarini rivojlantirishdagi o'rni tahlil qilingan. Shuningdek, maqolada sun'iy intellekt vositalari orqali falsafiy ta'lim samaradorligini oshirishga doir metodik tavsiyalar ishlab chiqilgan.*

Kalit so'zlar: *falsafa, sun'iy intellekt, tafakkur, metodika, talaba, bilim, texnologiya.*

Аннотация. *В данной статье раскрываются методические основы использования технологий искусственного интеллекта в процессе развития философского мышления у студентов. Рассматриваются возможности цифровых технологий, в частности*

искусственного интеллекта, в формировании и углублении философских знаний, расширении мировоззрения студентов, развитии навыков самостоятельного мышления и логического анализа. Кроме того, в статье предложены методические рекомендации по повышению эффективности философского образования с использованием средств искусственного интеллекта.

Ключевые слова: философия, искусственный интеллект, мышление, методика, студент, знание, технология.

Abstract. *This article discusses the methodological foundations of using artificial intelligence technologies in the process of developing students' philosophical thinking. The study explores the potential of digital technologies, particularly artificial intelligence, in shaping and deepening philosophical knowledge, as well as in expanding students' worldview, enhancing independent thinking, and improving logical analysis skills. In addition, the article presents methodological recommendations for increasing the effectiveness of philosophical education through artificial intelligence tools.*

Keywords: *philosophy, artificial intelligence, thinking, methodology, student, knowledge, technology.*

Bugungi kunda insoniyat taraqqiyotining barcha jabhalarida kuzatilayotgan tub o'zgarishlar, raqamli transformatsiya va axborotlashuv jarayoni jamiyat hayotining barcha sohalariga chuqur kirib bordi. Ushbu jarayon ta'lim tizimiga ham bevosita ta'sir ko'rsatib, uning shakl va mazmunini yangilashni talab qilmoqda. An'anaviy o'qitish uslublari zamonaviy sharoitda talabalarni yetarlicha qiziqitira olmay qolayotgani bois, bugungi kunda yangi pedagogik yondashuvlar, innovatsion metodlar va zamonaviy texnologiyalardan foydalanish zarurati kun tartibiga chiqmoqda. Xususan, sun'iy intellekt texnologiyalari ta'lim jarayoniga kirib kelib, uning samaradorligini oshirish, talabalarning mustaqil fikrlash va tahliliy yondashuvini rivojlantirish uchun keng imkoniyatlar ochib bermoqda.

Falsafa fani qadimdan inson tafakkurini shakllantirish, dunyoni anglash va turli falsafiy nazariyalarni tahlil qilishning asosiy manbai sifatida qadrlanadi. Bu fan orqali talaba nafaqat nazariy bilimlarni egallaydi, balki hayotiy masalalarni turlicha nuqtai nazardan ko'rib chiqish, tanqidiy fikrlash va oqilona qaror qabul qilish qobiliyatiga ega bo'ladi. Shunday ekan, zamonaviy ta'lim jarayonida falsafiy bilimlarni chuqurlashtirish va talabalarda falsafiy tafakkurni rivojlantirish masalasi alohida dolzarblik kasb etadi[1].

Sun'iy intellektning ta'lim tizimiga joriy etilishi esa aynan shu dolzarb masalani samarali hal qilishga yordam beradi. Chunki sun'iy intellekt inson tafakkuriga xos bo'lgan o'rganish, mantiqiy tahlil qilish, qaror qabul qilish va bilimlarni qayta ishlash jarayonlarini texnologik darajada modellashtiruvchi vosita hisoblanadi. Uning imkoniyatlari orqali talabalar falsafiy g'oyalarni chuqurroq o'rganishi, turli nazariyalarni solishtirib, yangi xulosalar chiqarishi va o'z qarashlarini mustaqil ravishda shakllantirishi mumkin. Falsafiy tafakkur talabalarning nafaqat o'quv jarayonidagi muvaffaqiyatlari, balki hayotiy qarorlar qabul qilish, ijtimoiy munosabatlarga yondashish va dunyoqarashini shakllantirishda ham muhim ahamiyat kasb etadi. Shuning uchun ta'lim tizimida falsafiy tafakkurni rivojlantirishni qo'llab-quvvatlovchi metodik yondashuvlar ishlab chiqish zarur. Sun'iy intellekt bu jarayonda nafaqat vosita, balki hamkor sifatida talabalarning bilim olish faoliyatiga integratsiyalashadi [2].

Shuni alohida ta'kidlash joizki, falsafa fanining o'ziga xosligi shundaki, u turli qarashlar, nazariyalar va g'oyalarni baholashni talab qiladi. Bu jarayonda talaba faqat tayyor bilimni o'zlashtirib qolmaydi, balki ularni tahlil qiladi, qiyoslaydi, bahs-munozara yuritadi va shaxsiy qarashlarini shakllantiradi. Sun'iy intellektning imkoniyatlari esa bu jarayonni yanada boyitadi. Masalan, sun'iy intellekt yordamida qadimgi faylasuflarning asarlari raqamli shaklda tahlil qilinib, ularning asosiy g'oyalari zamonaviy falsafiy oqimlar bilan qiyoslanadi. Talaba bunday

materiallarni o'rganar ekan, nafaqat tarixiy falsafiy qarashlarni, balki ularning bugungi kundagi ahamiyatini ham anglab yetadi. Bundan tashqari, sun'iy intellekt talabalarga shaxsiylashtirilgan ta'lim olish imkoniyatini ham beradi. Har bir talabaning bilim darajasi, qiziqishi va o'zlashtirish tezligi turlicha bo'lgani uchun an'anaviy darslarda ularning barchasiga bir xil yondashuv samarali natija bermaydi. Sun'iy intellekt esa talabaning individual xususiyatlarini inobatga olgan holda moslashtirilgan topshiriqlar va qo'shimcha izohlarni taqdim etadi. Bu esa o'qitish samaradorligini oshiradi, talabaning mustaqil izlanishga bo'lgan qiziqishini kuchaytiradi va falsafiy tafakkurini rivojlantirishda yangi imkoniyatlar yaratadi.

Falsafiy bilimlarni o'zlashtirish jarayonida muloqot va bahs-munozara ham muhim o'rin tutadi. Chunki falsafiy tafakkur faqat tayyor bilimni yod olish bilan rivojlanmaydi, balki turli qarashlarni solishtirish, dalillarni tahlil qilish va fikr almashish orqali chuqurlashadi. Sun'iy intellekt vositalari yordamida talabalarga virtual bahs-munozara muhiti yaratish mumkin. Masalan, dasturiy agentlar turli falsafiy oqim vakillari sifatida turli nuqtai nazarlarni ifodalaydi, talaba esa ular bilan muloqot qilib, o'z qarashlarini himoya qiladi. Bunday metodik yondashuv talabaning tafakkurini kengaytiradi, tanqidiy va ijodiy fikrlashini rivojlantiradi.

Shuningdek, sun'iy intellektning yana bir muhim xususiyati – bu katta hajmdagi falsafiy manbalarni tezkor tahlil qilish va umumlashtirish imkoniyatidir [3]. Masalan, talaba biror falsafiy konsepsiyani o'rganayotganda yuzlab kitoblar va maqolalarni ko'rib chiqishi kerak bo'ladi. Bu jarayon ko'p vaqt talab etadi. Sun'iy intellekt yordamida esa manbalar avtomatik tarzda saralanadi, asosiy g'oyalar ajratib olinadi va talaba uchun qulay shaklda taqdim etiladi. Bu vaqtni tejash bilan birga, talabaning chuqurroq tahlil qilishiga ham yordam beradi.

Sun'iy intellektdan foydalanish falsafa fanining o'ziga xosligini yangi darajada ochib beradi. Chunki texnologiya inson tafakkuriga oid ko'plab jarayonlarni modellashtiradi va bu orqali talabalarda falsafiy savollar tug'ilishiga sabab bo'ladi: "Inson tafakkuri va sun'iy intellekt tafakkuri o'rtasida qanday farqlar mavjud?", "Sun'iy intellekt inson aqlini to'liq almashtira oladimi?", "Texnologik taraqqiyot falsafaning mohiyatini qanday o'zgartiradi?". Bunday savollar talabalarning qiziqishini orttiradi va ularni mustaqil izlanishga undaydi. Falsafa ta'limida sun'iy intellektdan foydalanishning yana bir ijobiy jihati shundaki, u ijodiy tafakkurni rivojlantirishda yordam beradi. Falsafa fani o'z mohiyatiga ko'ra ijodiy yondashuvni talab qiladi, chunki har bir falsafiy muammo turli burchaklardan ko'rib chiqilishi mumkin. Sun'iy intellekt turli qarashlarni uyg'unlashtirish, yangi savollar qo'yish va noodatiy yechimlarni topishda samarali vosita sifatida xizmat qiladi. Bu esa talabalar tafakkurining kengayishiga va falsafiy bilimlarni ijodiy o'zlashtirishiga xizmat qiladi [4].

Shu bilan birga, sun'iy intellektning joriy etilishi o'qituvchining rolini ham o'zgartiradi. An'anaviy ta'limda o'qituvchi bilim beruvchi asosiy manba bo'lsa, sun'iy intellekt qo'llaniladigan ta'limda u ko'proq yo'naltiruvchi, maslahatchi va tahliliy jarayonni boshqaruvchi sifatida faoliyat yuritadi. Talaba esa bilim olish jarayonining faol ishtirokchisiga aylanadi, mustaqil izlanadi va o'z qarashlarini shakllantiradi. Natijada talabaning falsafiy tafakkuri erkin, tanqidiy va ijodiy ruhda rivojlanadi. Xulosa qilib aytganda, zamonaviy ta'lim tizimida talabalarda falsafiy tafakkurni rivojlantirishda sun'iy intellektdan foydalanish nihoyatda dolzarb masalalardan biridir. Bu texnologiya ta'lim samaradorligini oshirish, falsafiy bilimlarni chuqurlashtirish, talabalarda mustaqil fikrlash va tahliliy ko'nikmalarni rivojlantirish uchun keng imkoniyat yaratadi. Shu sababli falsafa fanini o'qitishda sun'iy intellektdan foydalanishning metodik asoslarini ishlab chiqish, tajribaga joriy etish va uni

doimiy ravishda takomillashtirish bugungi kun ta'limining ustuvor yo'nalishlaridan biri bo'lib qolmoqda.

Bugungi kunda sun'iy intellektning tezkor rivojlanishi nafaqat texnika va texnologiya sohalarida, balki inson tafakkuri, ijtimoiy ong va ma'naviy hayotda ham sezilarli iz qoldirmoqda. Ayniqsa, falsafa fani nuqtayi nazaridan qaralganda, sun'iy intellekt insoniyatning qadimdan shakllangan "bilim nima?", "ongning tabiati qanday?", "inson tafakkuri va uning chegaralari qayerda tugaydi?" kabi fundamental savollariga yangi qirralardan yondashish imkoniyatini bermoqda. Falsafaning asosiy maqsadi inson ongining shakllanish jarayonini, borliqni idrok etish usullarini va bilim olish manbalarini tahlil qilish bo'lsa, sun'iy intellekt aynan shu jarayonlarga ta'sir ko'rsatayotgani bois, u falsafiy tafakkurni chuqurroq o'rganishga ehtiyoj tug'diradi. Talabalarning falsafiy bilimlarini rivojlantirishda sun'iy intellektdan foydalanish esa yangi metodik tizimni shakllantirishni talab etadi. Chunki an'anaviy dars uslublari, faqat nazariy ma'lumotlarga tayanish bugungi yosh avlodning tafakkurini to'laqonli rivojlantirishga yetarli bo'lmay qolmoqda.

Falsafiy bilimlarni rivojlantirish, avvalo, talabalarda tanqidiy va mustaqil fikrlashni shakllantirish bilan bog'liqdir. Bu jarayon faqat darsliklar va ma'ruzalar orqali emas, balki turli axborot manbalarini solishtirish, mustaqil xulosa chiqarish, voqelikni keng doirada anglash orqali amalga oshadi. Sun'iy intellekt esa talabalarga bunday imkoniyatlarni kengroq taqdim etadi[5]. Masalan, talabalar falsafiy matnlarni o'rganishda sun'iy intellekt yordamida turli falsafiy oqimlarning asosiy g'oyalarini tezda qiyoslashlari, mashhur faylasuflarning qarashlarini tahlil qilishlari, hatto bir-biriga qarama-qarshi falsafiy konsepsiyalarni baholashlari mumkin. Bu esa ularni chuqurroq o'ylashga, yangicha yondashuvlarni ishlab chiqishga undaydi.

Sun'iy intellekt falsafiy bilimlarni o'zlashtirish jarayonida ko'plab qulayliklarni taqdim etishi bilan birga, ayrim falsafiy savollarni qayta o'ylashga ham majbur qiladi. Masalan, ong va tafakkur haqida gap ketganda, "sun'iy intellekt ongli hisoblanadimi yoki yo'qmi?" degan masala falsafa olimlarini ham, talabalarning o'zini ham chuqur fikrlashga undaydi. Shuningdek, bilish nazariyasi doirasida ham savollar tug'iladi: inson tafakkuri va sun'iy intellekt o'rtasida qanday farqlar mavjud? Qaysi bilim manbasi ishonchliroq? Sun'iy intellektning axborotga ishlov berish tezligi inson tafakkuridan ustun bo'lishi mumkin, ammo u insoniy sezgi, axloqiy qaror qabul qilish qobiliyati, badiiy tasavvur kabi xususiyatlardan mahrumdir [6]. Shu bois, talabalarning falsafiy bilimlarini shakllantirish jarayonida sun'iy intellekt yordamchi vosita sifatida ko'rilishi, ammo inson tafakkurining o'rni alohida qadrlanishi kerakligi ta'kidlanadi.

Metodik nuqtayi nazardan qaralganda, sun'iy intellekt yordamida falsafa fanini o'qitish jarayonida bir qator samarali usullarni qo'llash mumkin. Avvalo, talabalarga mustaqil tahliliy topshiriqlar berishda sun'iy intellektning rolini ko'rsatish muhimdir. Masalan, faylasuflarning asarlarini sharhlashda sun'iy intellektdan izohlar olish, so'ng ularni tanqidiy baholash talab qilinadi. Bunday yondashuv talabaning o'zi mustaqil xulosa chiqarishiga, o'rgangan bilimlarini faqat tayyor shaklda qabul qilmay, balki chuqur o'ylab, baholab chiqishga yordam beradi. Bundan tashqari, falsafiy bahs-munozaralarni tashkil etishda ham sun'iy intellektdan foydalanish samarali bo'lishi mumkin. Masalan, turli faylasuflar orasidagi nazariy qarama-qarshiliklarni modellashtirish, talabalar o'z nuqtayi nazarlarini himoya qilish jarayonida sun'iy intellektning javoblarini dalil sifatida tahlil qilish orqali bahs madaniyatini rivojlantirish mumkin.

Sun'iy intellekt yordamida talabalarning falsafiy tafakkurini rivojlantirishda yana bir muhim jihat — shaxsiylashtirilgan ta'limni yo'lga qo'yishdir. Har bir talabaning bilim darajasi, qiziqishlari, fikrlash tezligi turlicha. Sun'iy intellekt bu farqlarni inobatga olib, har bir talaba uchun alohida topshiriqlarni ishlab chiqish imkoniyatini beradi [7]. Natijada, falsafiy bilimlarni rivojlantirish jarayoni yanada samarali bo'ladi. Masalan, bir talaba falsafaning ontologiya bo'limiga ko'proq qiziqsa, boshqa biri gnoseologiyaga, yana boshqasi axloqiy masalalarga ko'proq qiziqishi mumkin. Sun'iy intellekt ana shu qiziqishlarga mos materiallarni tanlab bera oladi. Shuningdek, metodik tizimda sun'iy intellektning falsafiy bilimlarni rivojlantirishdagi roli uning yangi interaktiv o'qitish texnologiyalari bilan uyg'unlashuvi orqali yanada samarali bo'ladi. Virtual muhitda falsafiy muammolarni muhokama qilish, tarixiy davrlardagi falsafiy maktablarning vakillari o'rtasidagi bahslarni qayta modellashtirish, mashhur faylasuflarning qarashlarini jonlantirish talabalarning qiziqishini oshiradi. Bunday uslubda ta'lim olish nafaqat bilimni mustahkamlaydi, balki talabalarni falsafaga yanada chuqurroq jalb etadi.

Ammo shu bilan birga, sun'iy intellektdan foydalanishda ayrim ehtiyotkorlik talab qilinadi. Falsafiy tafakkur doimo mustaqillik va erkinlikka asoslangan. Agar talaba barcha javoblarni faqat sun'iy intellektdan olsa, uning mustaqil tafakkuri rivojlanmay qolishi mumkin. Shu sababli, metodik tizim shunday tuzilishi kerakki, sun'iy intellekt yordamchi vosita vazifasini bajarsin, biroq yakuniy qaror va xulosalar talabaning o'z tafakkuri mahsuli bo'lsin. Shuningdek, sun'iy intellektning ma'lumotlari hamisha mutlaq haqiqat sifatida qabul qilinmasligi, ularni tanqidiy baholash zarurligi talabalarga o'rgatilishi kerak. Bu esa falsafiy bilimlarni chuqurlashtirish bilan birga, tanqidiy fikrlash madaniyatini shakllantiradi.

Falsafiy bilimlarni rivojlantirish jarayonida sun'iy intellektdan foydalanishning yana bir afzalligi — zamonaviy global falsafiy masalalarga tezkor kirish imkoniyatidir. Masalan, ekologik muammolar, axloqiy qarama-qarshiliklar, texnologik rivojlanishning insoniyat kelajagiga ta'siri kabi masalalar bugungi kunda falsafa fanining dolzarb yo'nalishlaridan hisoblanadi [8]. Sun'iy intellekt yordamida talaba bu mavzulardagi turli xil qarashlar, maqolalar, statistik ma'lumotlar bilan tezda tanishadi va ulardan o'z xulosalarini chiqaradi. Bu esa ularning falsafiy dunyoqarashini kengaytiradi, yangicha qarashlarni shakllantirishga yordam beradi.

Metodik tizimning yana bir muhim qismi — talabalarda falsafiy tafakkurni amaliy faoliyat bilan uyg'unlashtirishdir. Sun'iy intellekt yordamida talabalarga turli falsafiy muammolar bo'yicha qaror qabul qilish stsenariylari taqdim etilishi mumkin. Masalan, axloqiy dilemmalarda qaror qabul qilish jarayonini modellashtirish, adolat, erkinlik, mas'uliyat kabi tushunchalarning turli vaziyatlarda qanday tatbiq etilishini tahlil qilish talabalarning nazariy bilimlarini hayotiy vaziyatlarda qo'llashga o'rgatadi.

Xulosa qilib aytganda, sun'iy intellekt asosida talabalarning falsafiy bilimlarini rivojlantirishning metodik tizimi ularning mustaqil fikrlash qobiliyatini kuchaytiradi, tanqidiy tafakkurini rivojlantiradi, falsafiy muammolarga kengroq nazar bilan qarash imkoniyatini beradi. Eng asosiysi, bu jarayon talabalarni zamonaviy texnologik muhitda nafaqat tayyor bilimlarni qabul qiluvchi, balki ularni tahlil qilib, yangi g'oyalar yaratishga qodir shaxslar sifatida shakllantiradi. Shunday qilib, sun'iy intellektdan to'g'ri foydalanilgan metodik tizim falsafiy bilimlarni chuqurlashtirish va ularni hayot bilan bog'lashda muhim vosita bo'lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Nosirov A. Falsafa tarixi va metodologiyasi. – Toshkent: O'zbekiston faylasuflari jamiyati, 2016. – 210 b.
2. G'ofurov T. T. Pedagogika nazariyasi va tarixi. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2019. – 240 b.

3. To'raqulov A. Falsafa asoslari. – Toshkent: O'zbekiston faylasuflari jamiyati, 2015. – 312 b.
4. Ne'matov H. va boshq. Sun'iy intellekt asoslari. – Toshkent: Innovatsiya, 2021. – 280 b.
5. Qodirov B. Ta'limda zamonaviy texnologiyalar va ularning metodik asoslari. – Toshkent: Oliy ta'lim, 2020. – 198 b.
6. Abdullaeva M. Falsafiy tafakkur va tanqidiy fikrlash. – Toshkent: Fan, 2017. – 254 b.
7. Turdiyev S. Raqamli ta'lim muhitida pedagogik yondashuvlar. – Samarqand: SamDU nashriyoti, 2022. – 186 b.
8. Xudoyberdiyev A. Sun'iy intellekt va ijtimoiy taraqqiyot. – Toshkent: Iqtisod-Moliya, 2023. – 220 b.

UO'K.37.(026.03)

XALQ SUDYALARI AMALIYOTI HAQIDAGI HUQUQIY MANBANING MANBASHUNOSLIK VA TARIXSHUNOSLIK TAHLILI

<https://zenodo.org/records/17842121>

Karimov Qahramon Sodiqovich

Qo'qon davlat universiteti

Annotatsiya. *Ushbu maqolada XIX–XX asr boshlarida Turkiston hududida amal qilgan xalq sudyalari (narodniy sudya) faoliyatiga oid huquqiy manba manbashunoslik va tarixshunoslik nuqtayi nazaridan chuqur tahlil qilingan. Manba ariza qabul qilish, so'roq tayinlash, guvohlar chaqirish, hukm chiqarish va ijroni ta'minlash kabi protsessual jarayonlarni mufassal tarzda tartibga soluvchi yozma hujjat sifatida o'rganiladi. Tahlil natijalari mazkur manbaning Turkiston huquqiy an'analari, ma'muriy tuzilma, huquqiy madaniyat va jamoaviy boshqaruv mexanizmlari haqida qimmatli ma'lumot beruvchi birlamchi hujjat ekanini ko'rsatadi. Manbashunoslik va qiyosiy-tarixiy metodlar asosida uning huquqiy tabiati, institutsional funksiyalari, sud-ijro tizimidagi o'rni, yozma ish yurituv an'analari va apellyatsiya amaliyoti chuqur yoritilgan. Manba turkiy huquqiy tafakkur evolyutsiyasini o'rganishda asosiy manbalaradan biri sifatida ahamiyatga egadir.*

Kalit so'zlar: *Turkiston tarixi, xalq sudyasi, huquqiy manba, manbashunoslik, odat huquqi, ma'muriy tizim, sud amaliyoti, hukm ijrosi, tarixshunoslik.*

Аннотация. *В данной статье проведён всесторонний источниковедческий и историографический анализ правового документа, регулирующего деятельность народных судей (народный судья), функционировавших на территории Туркестана в конце XIX — начале XX веков. Рассматриваемый документ представляет собой подробное письменное регулирование процессуальных норм: принятие жалобы, назначение допроса, вызов свидетелей, вынесение приговора и обеспечение его исполнения. Результаты исследования показывают, что данный источник отражает сложную модель местного правосудия, в которой переплетаются элементы российского административного законодательства, тюркского обычного права и исламской правовой традиции. На основе методов источниковедения, сравнительно-исторического анализа и институционального подхода выявлены юридическая природа документа, его функция в административно-судебной системе, особенности письменного делопроизводства, коллегиальная модель апелляции и роль местных органов власти в обеспечении исполнения решений. Документ является ценным первичным источником для изучения правовой культуры и административной организации Туркестана.*

Ключевые слова: *история Туркестана, народный судья, правовой источник, источниковедение, обычное право, административная система, судебная практика, исполнение приговора, историография.*

Abstract. *This article provides an in-depth source-based and historiographical analysis of a legal document regulating the activities of narodny judges (people's judges) operating in Turkestan during the late 19th and early 20th centuries. The document thoroughly outlines procedural norms, including the registration of complaints, scheduling interrogations, summoning witnesses, issuing judgments, and ensuring their execution. The findings demonstrate that the document reflects a complex hybrid legal system in which Russian administrative regulations, Turkic customary law, and Islamic jurisprudence interact. Using source criticism, comparative-historical analysis, and institutional methodology, the study identifies the legal nature of the document, its role within the administrative–judicial hierarchy, features*

